

BOTÂNICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESTRATÉGIAS PARA UM ENSINO MAIS SIGNIFICATIVO

Andriw Andrade Batista^a; Samuel da Silva Viana^b; Lohanne Vitor Carvalho^c; Deolinda Lucianne Ferreira^d

Contexto e Objetivo: A inclusão da Educação Ambiental no ensino da Botânica busca sensibilizar os alunos sobre a importância da conservação ambiental e a biodiversidade, através do estudo das plantas. A abordagem integra conceitos botânicos à preservação ambiental, oferecendo uma experiência educacional relevante. O objetivo do trabalho foi aplicar princípios de educação ambiental com metodologias dinâmicas para promover a botânica nas escolas de ensino fundamental em Itacoatiara/AM.

Estratégia: A pesquisa integrou abordagens qualitativas e quantitativas, oferecendo atividades como observação da flora local, oficinas de reciclagem, análise dos impactos do desmatamento e atividades artísticas inspiradas na natureza. Também foram abordados temas como o uso sustentável dos recursos naturais e os efeitos das mudanças climáticas, promovendo uma conexão mais profunda dos alunos com essas questões essenciais.

Resultados: O estudo foi conduzido em uma escola municipal de ensino regular, contando com a participação de 61 alunos, com idades entre 11 e 14 anos, do turno matutino, distribuídos em duas turmas. Os resultados mostraram significativamente o interesse dos alunos com os temas abordados. Aproximadamente 95% relataram ter aprendido mais sobre o meio ambiente ao participarem dessas experiências, e 85% passaram a compreender com maior clareza a importância da preservação da natureza. O contato direto com a biodiversidade e a vivência prática tornaram o aprendizado mais impactante e motivador.

Conclusão: A adoção de métodos de ensino dinâmicos e interativos na educação ambiental estimula o interesse dos alunos e aprofunda sua compreensão sobre a relação entre o ser humano e a natureza. A pesquisa enfatiza a importância de integrar práticas inovadoras ao currículo escolar, tornando o aprendizado mais envolvente e eficaz.

Palavras-chave: Metodologias ativas, Meio Ambiente, Sustentabilidade.

^aUniversidade do Estado do Amazonas 1, Discente, aab.gfl17@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas 2, Discente, sdsvi.gfl24@uea.edu.br

^cUniversidade do Estado do Amazonas 3, Discente, Lohannevitor12@gmail.com

^dUniversidade do Estado do Amazonas, 4 Docente, dferreira@uea.edu.br